

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

FRANKENHOOKER (1990): UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DO IDEAL FEMININO NO CINEMA TRASH DOS ANOS 90

Iasmim de Fatima Luz do Carmo (UNAMA)
Ivamara Lima Fernandes (IFPA)
Camila Maiara Costa Oliveira Prado (IFPA)

RESUMO

Este artigo investiga a visão patriarcal sobre o corpo e identidade feminina representada em *Frankenhooker* (1990), filme de Frank Henenlotter que parodia o romance de Mary Shelley ao mostrar um homem que, após provocar a morte da namorada, acredita ser capaz de “restaurá-la” com um novo corpo, constituído de partes roubadas de prostitutas mortas. Busca-se compreender de que maneira o diretor utiliza a estética *trash* e o *body horror* para evidenciar a construção irreal da “mulher perfeita”. Para isto, faz-se uma revisão fundamentada na teoria de dominação de Bourdieu (2024) e na filosofia cinematográfica de David Cronenberg, cuja obra contribui para compreender a ciência e o grotesco no horror dos anos 90. Outros autores consultados são Martin (2005) e Kamita (2017). A análise enfatiza os elementos visuais e narrativos que subvertem a feminilidade idealizada, demonstrando como o objeto de desejo masculino no filme transforma-se em uma figura grotesca e estranha.

Palavras-chave: Cinema; Gênero; Frankenstein; Body horror.

ABSTRACT

This article investigates the patriarchal view of the female body and identity represented in Frankenhooker (1990), a film by Frank Henenlotter that parodies Mary Shelley's novel by showing a man who, after causing the death of his girlfriend, believes he can “restore” her with a new body made from stolen parts from dead prostitutes. The article seeks to understand how the director uses trash aesthetics and body horror to highlight the unrealistic construction of the “perfect woman”. To this end, a review is conducted based on Bourdieu's theory of domination (2024) and the cinematic philosophy of David Cronenberg, whose work contributes to understanding the grotesque and science in 1990s horror. Other authors consulted are Martin (2005) and Kamita (2017). The analysis emphasizes the visual and narrative elements that subvert idealized femininity, demonstrating how the object of male desire in the film is transformed into a grotesque and unknown figure.

Key-words: Cinema; Gender; Frankenstein; Body horror.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que o cinema, dominado pelo olhar masculino, tem contribuído para a criação de

um ideal inalcançável quanto à aparência e identidade feminina, por vezes apresentada de forma dócil e passiva. Partindo dessa questão, o filme *Frankenhooker* (1990) atraiu as autoras por intencionalmente traçar um retrato que segue todas essas convenções da dominação simbólica, mas que, ao mesmo tempo, escarnece os seus absurdos por meio da linguagem *trash*. De forma satírica, o protagonista Jeffrey, o exemplar do cientista genial e atormentado, decide trazer sua noiva Elizabeth de volta à vida, mas com a forma ideal e perfeita.

Para compor o estudo do filme, serão estabelecidos os fundamentos para a compreensão da linguagem cinematográfica e sua ligação com a literatura, trazendo *Frankenstein* (1818) de Mary Shelley para apontar os elementos transpostos do texto para a tela. Ainda, são revisitados autores que dialogam sobre a alteridade da mulher e a dominação masculina, como também as novas perspectivas sobre o corpo que os movimentos como o *body horror* trazem para as telas.

DA LITERATURA AO CINEMA EM CARNE VIVA

O romance gótico *Frankenstein ou o Prometeu Moderno* de Mary Shelley (1818) estabelece as bases para a discussão fílmica ao apresentar a obsessão do acadêmico Victor Frankenstein pela criação da vida, um estudo que ele persegue secretamente. Utilizando cadáveres, Victor consegue dar vida a uma criatura disforme. No entanto, a visão horripilante de sua criação o aterroriza, levando-o ao abandono. A Criatura, contudo, retorna, assassinando pessoas próximas a Victor e exigindo uma companheira para sua solidão. Diante da recusa do criador, a Criatura vinga-se, matando Elizabeth Lavenza, a noiva de Victor. Essa tragédia deflagra uma perseguição mútua que culmina com a morte de ambos (Soares, 2015).

Em *Frankenhooker*, Jeffrey Franken espelha Victor ao criar e reviver uma criatura por razões pessoais. Sua namorada, Elizabeth Shelley, ecoa o papel do Monstro e do interesse romântico de Victor, compartilhando inclusive o nome com a noiva do cientista. Diferentemente do romance, que explora as consequências da criação e imediata rejeição da Criatura, *Frankenhooker* foca nas intenções e no debate moral de Jeffrey durante a restauração do corpo de Elizabeth. É notável que, em ambas as narrativas, as Elizabeths morrem devido às ações do protagonista, são definidas por sua relação com ele e possuem pouca ou nenhuma voz ativa.

Colocar as mulheres apagadas e à sombra dos homens se configura, no entanto, como

uma sutil e forte crítica da escritora em direção a tais molduras aplicadas e difundidas, especialmente, através da literatura de seu contexto social. Ligadas à injustiça cometida por Victor à Criatura, a representação das personagens femininas forma um todo denunciador de injustiças, que se conectam a condição da Criatura à condição feminina metaforicamente (SOARES, 2015, p. 51).

A escolha, então, de Henenlotter de relacionar a subjugação da Criatura com a de Elizabeth, e ao mesmo tempo dar à personagem o sobrenome da autora do romance, reforça essa metáfora da Criatura como aquela que não se encaixa na sociedade patriarcal dominante e que por isso é vista como monstruosa.

Apesar das similaridades apontadas entre romance e filme, tanto a literatura quanto o cinema são sistemas de linguagens próprios (Martin, 2005), com suas formas de representação e atribuição de sentidos para o leitor/espectador particulares. Delimitando o objeto de estudo desta pesquisa, o texto tratará especificamente da expressão cinematográfica, mas reconhecendo as contribuições temáticas e narrativas de sua contraparte.

O cinema foi descrito por Walter Benjamin (2018) como o agente mais poderoso dos movimentos de massa de seu tempo, pois representa a obra indissociada da sua reprodutibilidade técnica. Ele significou o estabelecimento de um novo tipo de recepção para a obra de arte, feita agora coletivamente e simultaneamente por meio das salas de cinema. Essa existência massiva do objeto por meio das cópias e reproduções substitui a unicidade do original, a sua autenticidade, uma vez que todas as cópias não são meras réplicas, mas a própria manifestação da obra de arte. Assim, para o autor, o cinema representa o aumento do valor de exposição da obra e consequente diminuição do seu valor de culto.

Martin (2005) aborda a questão reconhecendo que o cinema, de fato, representa uma indústria, com toda a sua questão comercial e de interesses pessoais daqueles que a monopolizam, se aproximando da arte massificada. Porém, para o autor tal fato não impede que mesmo na tentativa de copiar a realidade seja instaurada uma resposta estética no espectador, transformando-o em arte com linguagem e gramática específicas para construir uma narrativa.

Como resposta à industrialização do cinema, o *trash* exemplifica o surgimento de uma “estética à margem da produção massiva tradicional, e, conseqüentemente, do seu público” (Castellano, 2014, p. 12), tendo o seu valor associado pela sua subversão à ideia de cultura de

massas. No cinema *trash*, como em *Frankenhooker* (1990), as produções de baixo orçamento resultam em obras consideradas de menor qualidade técnica, com maior liberdade para explorar temas e narrativas chocantes e absurdas.

CORPO E GÊNERO EM ALTERIDADE

Em *Frankenstein*, o gênero impacta fortemente a narrativa, em função do mundo e das disparidades que Mary Shelley experienciou no século 19 como mulher. A Criatura vê no seu próprio corpo a legitimação da exclusão que sofre da sociedade, que diferente e “monstruoso”, não pode ser amado, apenas incompreendido e odiado. A condição da Criatura dialoga com o conceito de alteridade que Zolin (2009) apresenta ao tratar da crítica feminista, com a humanidade ou a figura masculina representando a identidade, o núcleo ao qual são construídas comparações, e a Criatura, ou a mulher, representando o “estranho”, “o outro”, a alteridade. Como a autora coloca, “a partir desse contexto da exterioridade, da estranheza e da negatividade, foi atribuída uma alteridade à mulher, mas alteridade entendida como sinônimo de condição objetal e de identidade em falta” (Idem, p. 219).

A identidade da Criatura, e também da mulher, não é construída por si mesma, mas sim por aquilo que ela não é e tampouco pode ser, e assim, “não se encaixa, é monstruoso, não tem definição, é perigoso, pois não é compreensível e não é visto como semelhante a nada, tal como a condição inferiorizada da mulher naquele contexto histórico” (Soares, 2015, p. 87).

Segundo Bourdieu (2024), o corpo é um produto da construção social e simbólica, a partir de uma imposição de seu uso certo e legítimo sob falso pretexto biológico e, embora recaia sobre todos, é com a mulher que essa imposição se dá de forma mais violenta. Essas estruturas de dominação são repetidamente reproduzidas pelas instituições e ensinadas aos dominados, que acabam por tomar essas “categorias construídas do ponto de vista dos dominantes [...] como naturais. O que pode levar a uma espécie de autodepreciação ou até desprezo sistemático” (Bourdieu, 2024, p. 63). O autor também enfatiza como essa relação com a falta de uma identidade, visto que existe apenas uma alteridade, tem sérias repercussões na vida social:

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam “femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. [...] Em consequência, a dependência em relação aos outros (e não só aos homens) tende a se tornar constitutiva de seu ser (BOURDIEU, 2024, p. 111-112).

No cinema, a representação do gênero feminino e de seu corpo não só é consequência dessa alteridade percebida, mas também contribui para solidificar e perpetuar essa perspectiva. Reforçando os papéis normativos e esperados da mulher, o “cinema tem contribuído diretamente com um modelo de sociedade tradicionalista, institucionalizando um modo de representação”, segundo Kamita (2017, p. 1395). A objetificação feminina ou sua representação a partir de uma perspectiva masculina — o que atribui-se o nome de *male gaze*, quando o corpo feminino é mostrado a partir dos enquadramentos de desejo masculinos —, educam um público a adotar essa ideologia como o discurso oficial, e qualquer outro como o diferente.

Apresentando uma visão diferente do corpo no cinema, cita-se o gênero do *body horror*, que não corresponde às expectativas normativas e propõe novos olhares sobre o assunto. Um dos seus grandes representantes é o cineasta David Cronenberg, que traz o *body horror* para as telas de uma maneira que encanta e fascina escancarando ansiedades coletivas através da carne:

A marca autoral do cineasta encontra ponto fundamental no corpo. [...] Esse corpo é constantemente aberto, invadido, rompido, destruído, reconfigurado e marcado, geralmente pelos próprios personagens, movidos por uma angustiante busca de algo que transcenda a realidade, que lhes apresente algo novo e estimulante. Cronenberg mostra como o corpo não é uma dimensão fechada e coesa (BORGES, 2018, p. 1).

O cineasta canadense combina seu interesse pela ciência, corpo, carne e mente, explorando os limites da individualidade humana e as barreiras sociais. As transformações físicas e mentais que seus personagens enfrentam surgem de um desconforto comum: superar a visão de corpo trivial e suas divisões de gênero e binariedade do pensamento no mundo moderno e tecnológico. Esse desejo é acompanhado por narrativas que provocam horror, surpresa e fascínio, especialmente quando o típico personagem cronenberguiano explora como a modernidade e a

tecnologia moldam o desejo e a identidade. Entende-se que o intuito é de transformação e metamorfose do ser entrando em contato com o obscuro e o que foge às normas do pensamento comum de moralidade na sociedade contemporânea. Para a autora Rosângela Medeiros:

A maneira como Cronenberg apresenta o corpo em seus filmes rearticula questões referentes às noções de grotesco e de abjeto, evidenciando as possibilidades contemporâneas do corpo, seja em relação aos adventos tecnológicos, aos seus potenciais de transformação, ou na interação com outros corpos através da violência ou da sexualidade (MEDEIROS, 2008, p. 185).

Em grande maioria, suas obras são sobre a inquietação e o prazer em expor o corpo ao ato de se transformar, e para tal, é preciso se entregar, sofrer, sangrar e assim realizar o desejo e a fantasia de romper as barreiras do plano comum. *A Mosca* (1986), dirigido por Cronenberg, mostra um cientista que, ao realizar um experimento usando a si mesmo como cobaia, acidentalmente funde seu DNA com o de um inseto, resultando em uma transmutação grotesca.

Em entrevista para a CBC News ('I've [...], 2022), Cronenberg comenta que faz os seus filmes para si, pois tem fascínio em investigar os mistérios da psique humana. Entende-se que a filosofia de criação do diretor é de tensionar e gerar debates e questionamentos acerca do modo comum do pensamento que envolve explorar profundamente os limites da experiência humana que conseqüentemente se conectam com tecnologia, desejo e identidade.

DISSECANDO FRANKENHOOKER

A primeira cena mostra Jeffrey Franken manuseando um experimento de um cérebro humano em um vasilhame com líquido roxo, realizando estímulos para que este apresente vida ao mesmo tempo em que verifica a visão da sua criação por um monitor. Uma mulher o interrompe, e a câmera a acompanha com um *travelling*, revelando que o ambiente da cena é a cozinha da casa de Elizabeth, onde no quintal ocorre uma festa de aniversário para o seu pai.

A mãe de Elizabeth faz um comentário sobre o peso dela, e em um diálogo com uma amiga, Elizabeth comenta que Jeffrey realizou uma cirurgia de redução de estômago em si, embora ele tenha sido expulso da faculdade de medicina. Com espanto, a colega pergunta por

que ela deixou que Jeffrey a operasse, e Elizabeth apenas responde que ele é seu noivo, deixando subentendida a confiança cega que esta relação implica. Nesse diálogo são nítidas as consequências da dominação sobre a mente de Elizabeth, que entrega à Jeffrey o poder de manipular o seu corpo apesar dos riscos que tal ação poderia lhe trazer. Assim, recorda-se como “o poder simbólico não pode se exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados e que só se subordinam a ele porque o constroem como poder” (Bourdieu, 2024, p. 72).

Como presente, o pai de Elizabeth ganha um cortador de grama modificado por Jeffrey. Inocente e cegamente confiando na criação de seu noivo, ela se posiciona em frente à máquina para mostrar ao pai seu funcionamento, e o cortador avança para Elizabeth, matando-a. Nesse momento, a montagem da cena economiza recursos e ameniza a violência (Martin, 2005), cortando diretamente da reação de horror de Elizabeth para seu sangue se espalhando no jardim.

Figura 1 - Cena de Jeffrey esquematizando a ressuscitação de Elizabeth.

Fonte: Frankenhooker (1990).

Com um avanço temporal, é apresentado Jeffrey fazendo cálculos e projeções sobre uma “planta” do corpo humano feminino, com uma foto da namorada sobre a cabeça (Figura 1), graficamente representando o controle sobre o corpo e a desumanização de Elizabeth. Nota-se que o seu quarto é decorado com suas duas grandes obsessões: a ciência, com livros e experimentos, e Elizabeth, com retratos por todas as paredes. Ele assiste a uma fita VHS gravada com o noticiário que informa a morte da garota e que a cabeça da jovem não foi encontrada.

Surge no quarto a mãe de Jeffrey, expondo suas preocupações ao mesmo tempo em que limpa o quarto, sendo mulher e encarregada das tarefas domésticas. Na conversa, à mãe é incubido o papel de se atentar às questões “frívolas” e banais — como encontrar um novo par

para o filho, ou garantir que este se alimente adequadamente — , uma vez que as questões importantes que acometem Jeffrey, como perda da lucidez e moralidade, são incompreensíveis para si. Mais tarde, Jeffrey vai até o seu porão e revela ao espectador que ele é quem roubou a cabeça de Elizabeth, e a mantém imersa em estrogênio no seu *freezer*. Em um jantar “romântico”, ele revela seu plano e mostra colagens (Figura 2) do que planeja para o novo corpo.

Figura 2 - Cena de Jeffrey mostrando colagens que fez para a cabeça decepada de Elizabeth.

Fonte: Frankhooker (1990).

Durante a cena do jantar, Jeffrey diz: “Se tudo correr como planejado, será um novo visual para você. Na verdade, será uma nova você. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Ela não é linda? [...] Posso te transformar no que você quiser. Posso te transformar na deusa do século” (FRANKENHOOKER, 1990, 19 min, tradução nossa). Percebe-se que a sua intenção não é restaurar Elizabeth da forma como ela era antes. As colagens não tentam se aproximar do corpo que a moça perdeu, mas sim do corpo que ele é capaz de lhe dar, o corpo perfeito. Jeffrey, assim, não tenta apenas se reconciliar com Elizabeth por meio do projeto, mas se reconciliar com a sua própria honra masculina ao provar a sua capacidade, como Bourdieu explica:

Em oposição à mulher, cuja honra, essencialmente negativa, só pode ser defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente a virgindade e a fidelidade, o homem “verdadeiramente homem” é aquele que se sente obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública (BOURDIEU, 2024, p. 89).

Jeffrey precisa de partes “frescas” para construir um novo corpo, e estimulando o próprio cérebro como faz com seus experimentos — forçando uma furadeira contra o crânio, próximo à orelha —, tem a ideia de obter prostitutas em Manhattan. Ele justifica para si que elas estão

desesperadas para vender o que ele precisa, e como um grupo marginalizado, supõe-se que sua morte não seria notada pela sociedade ou pelas autoridades, constituindo o crime perfeito. Aqui, faz-se uma observação sobre os símbolos que constroem a identidade de Jeffrey. A sua ligação com a ciência, pelos seus livros, e com o trabalho formal, pelo uniforme cinza que utiliza na maior parte do filme, representam os jogos sociais aos quais ele possui acesso, por ser homem. Ainda, o bisturi, as ferramentas e a furadeira traçam paralelos com o falo e a virilidade.

Em Manhattan, Jeffrey está em seu carro com um vestuário diferente do que costuma usar. Apontando uma espécie de disfarce do seu Eu, ele se veste e se porta como um médico, usando paletó, calças sociais e óculos. Ele conversa com uma prostituta e a segue para fazer um acordo com o cafetão Zorro, a fim de contratar várias mulheres e decidir qual delas é a ideal. Neste frame (Figura 3) é enfatizado ao espectador um Z em forma de escarificação no braço da prostituta, a marca que mostra que elas são um bem do seu chefe, como se fossem gado.

Figura 3 - Cena do acordo com Zorro e *close up* da marca.

Fonte: Frankenhooker (1990).

Com as prostitutas em um motel, inicia-se uma cena bem própria da objetificação feminina e *male gaze*, com Jeffrey vestido de médico analisando os corpos de todas as mulheres, mas com certa introversão. Ele não busca meramente se aproveitar dos corpos, mas olha-os como um ser superior, escolhendo que corpo quer para si e para Elizabeth.

Figura 4 - Cena da avaliação dos corpos das prostitutas.

Fonte: Frankenhooker (1990).

Ao final do tempo acordado com as prostitutas, Jeffrey entra em estado de angústia e não consegue escolher ou dar continuidade com o plano. Enquanto é confrontado a pagar o combinado, ele se altera e atira a mala de dinheiro às mulheres, que encontram no fundo da bolsa drogas letais que Jeffrey desenvolveu. Elas vão ao êxtase, dominando-o. O início do horror começa quando uma das prostitutas dá o primeiro sinal de mal-estar físico, e em seguida explode. Uma a uma, elas vão morrendo com fogos de artifícios e manequins voando pelo quarto. Na cena, não há sangue, e os efeitos práticos de baixo orçamento dão uma plasticidade que enfatiza o humor, tirando a seriedade da morte das mulheres. Na adrenalina, Jeffrey cata as partes desmembradas que vê pela frente e foge pela saída de incêndio.

Em seu laboratório, ele vasculha as partes desmembradas e escolhe as mais atraentes para si. Quando finalmente julga ter as mais adequadas, ele descarta os restos das prostitutas no *freezer* com estrogênio e prepara o corpo de Elizabeth. Utilizando a energia de um relâmpago, ele a revive, com uma aparência diferente e inesperada.

Ao retornar à vida, ela repete frases e comportamentos violentos das prostitutas que Jeffrey matou. Ao contrário da Criatura de Mary Shelley, que se vira à violência como uma resposta ao abandono e negligência, nesta representação as partes dos corpos das prostitutas despertam memórias e vivências em Elizabeth. Isso leva a crer que a violência, de alguma forma, ficou inscrita nos corpos, que sofreram esse abuso justamente por serem corpos femininos e marginalizados. Parte da consciência de Elizabeth reside também no corpo, como extensão da sua mente, logo, ela apaga Jeffrey e foge para Manhattan, atrás da vida que ela se lembra.

Destaca-se o contraste visual entre Elizabeth e a mãe de Jeffrey, que mesmo usando a

mesma cor diferem na imagem projetada, uma de inocência, e a outra usa de vulgaridade: duas expectativas masculinas quanto à performance do gênero feminino.

Figura 5 - Comparação entre a mãe de Jeffrey e Elizabeth transformada.

Fonte: Frankenhooker (1990).

Avançando ao clímax do filme, a Criatura sai às ruas criando desordem, e Jeffrey a leva de volta ao laboratório, onde consegue restabelecer a personalidade e memórias da noiva. Elizabeth o confronta sobre o que ele fez, demonstrando confusão e ressentimento por Jeffrey ter tentando consertá-la. No mesmo momento, surge Zorro, que mata Jeffrey e busca retomar o controle sobre as prostitutas que perdeu, dizendo que o corpo de Elizabeth o pertence. Ele é atacado por uma monstruosidade disforme que sai do *freezer*, feita dos pedaços humanos descartados, unidos e conscientes.

Figura 6 - Cena da monstruosidade grotesca.

Fonte: Frankenhooker (1990).

No filme, é criado um contraste entre os corpos como objeto de desejo, analisados meticulosamente, como um objeto de riso, na cena das explosões, e como, enfim, o corpo grotesco que se forma atrás de vingança contra um de seus abusadores. No final, o próprio Jeffrey é punido com um espelho das suas ações, sendo revivido por Elizabeth em um corpo com

o qual não se identifica, o feminino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, foi tomado o filme *Frankenhooker* (1990) como objeto de análise para se discutir a representação do corpo e construção da “mulher perfeita” sob a perspectiva masculina. Tanto os efeitos práticos quanto a maquiagem grotesca contribuem para o entendimento de que a busca por um ideal feminino vem acompanhada do deslocamento do que seria natural e humano, construindo uma imagem plástica, satírica e não realista. Percebe-se que o feminino é representado em dois extremos — inocente/feio ou belo/vulgar — ou então, como íntegro ou monstruoso. Como efeito da dominação simbólica, as mulheres “se vêm obrigadas a experimentar constantemente a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal” (Bourdieu, 2024, p. 112), e a desejar se encaixar nos ideais impostos pela sociedade.

Elizabeth retorna à vida como uma criatura grotesca e moralmente obscena, não atendendo às expectativas de Jeffrey e tornando-se, portanto, o seu pesadelo. Assim, as tentativas de Jeffrey em se reafirmar como homem, ao tentar fazer com que ela se torne boa o suficiente para ele e para a sociedade, fracassam, e com isso, ele falha em reconquistar sua honra e virilidade, metafórica e literalmente sendo reduzido a um corpo feminino ao final do filme e perdendo seu poder, que passa à Elizabeth.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. Porto Alegre: L&PM Editores, 2018. E-book (paginação irregular).

BORGES, Felipe. Para além da carne: o corpo na filmografia de David Cronenberg. *V Encontro Regional Sudeste de História da Mídia – Alcar Sudeste*, Belo Horizonte, 2018.

BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Tradução: Maria Helena Kühner. 23. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2024.

CASTELLANO, Mayka. Gosto cult: a proximidade velada entre o cinema de arte e a cultura trash. *Revista Eco-Pós*, [S. l.], v. 17, n. 3, 2014.

FRANKENHOOKER. Direção de Frank Henenlotter. Roteiro: Robert Martin e Frank Henenlotter. [S. l.]: Levins-Henenlotter, 1990. (85 min.), son., color.

KAMITA, Rosana Cássia. Relações de gênero no cinema: contestação e resistência. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 25, n. 3, p. 1393–1404, 2017.

MARTIN, Marcel. *A Linguagem Cinematográfica*. Tradução: Lauro António, Maria Eduarda Colares. Lisboa: Dinalivro, 2005.

MEDEIROS, Rosângela Fachel de. *Cinema e identidade cultural: David Cronenberg questionando limites*. 2008. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) - Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

SOARES, Janile Pequeno. *Frankenstein e a monstruosidade das intenções: a criatura como representação da condição feminina*. 2015. 141 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015.

ZOLIN, Lúcia Osana. Crítica feminista. In: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (org.). *Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas*. 3. ed. rev. Maringá: Eduem, 2009. cap. 12, p. 217-242.

'I'VE never made a boring movie:' David Cronenberg. Gravação de CBC News - The National. Youtube: CBC News - The National, 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qw307ILNNeA>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Como citar este texto:

CARMO, Iasmim F. L.; FERNANDES, Ivamara L.; PRADO, Camila M. C. O. Frankenhooker (1990): uma análise da representação do ideal feminino no cinema trash dos anos 90. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.